

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

- **Praktis**
(anti ribet tanpa syarat)
- **Terpercaya**
(soal dibuat oleh tim ahli)
- **Up to Date**
(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

**Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/
Kuliah Online/Kuliah Reguler**

Klik edunitas.com

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Semarang**

🏆 Kampus Kualitas A- B+

💰 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

🕒 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

📖 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

@edunitas

edunitas.com

Edunitas.com

infokuliahkaryawan

@edunitas

edunitas

